

AKADEMIK IZZAT SULTONNING ILMIY-IJODIY, IJTIMOIIY VA PEDAGOGIK FAOLIIYATI

Doniyorova Zebo Shamsiddin qizi,

*Shahrisabz davlat pedagogika instituti O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi
203-guruh talabasi*

Ilmiy rahbar: N. Karimova

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18218841>

Annotatsiya: Ushbu maqola akademik Izzat Sultonning ilmiy-ijodiy merosi, adabiyotshunoslikka qo‘shgan beqiyos hissasi hamda ijtimoiy-ma‘naviy hayotdagi faol o‘rni yoritiladi. Unda olimning o‘zbek adabiyotshunosligida metodologik tamoyillarni shakllantirishdagi xizmatlari, badiiy tafakkur taraqqiyotiga oid nazariy qarashlari va yirik adabiy jarayonlarga bergan baholari tahlil qilinadi. Shuningdek, I. Sultonning pedagogik maktabi, yosh avlodni ilmiy izlanishga yo‘naltirishdagi ustozlik an‘analari va ta‘lim sohasidagi innovatsion yondashuvlari batafsil ko‘rib chiqiladi. Olimning ijtimoiy faoliyati, ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar orqali jamiyat taraqqiyotiga qo‘shgan hissasi ham asosiy tadqiq obyektlaridan biri sifatida talqin qilinadi. I. Sulton shaxsining ko‘p qirrali faoliyati o‘zbek ilm-fani va adabiyoti uchun o‘rnak bo‘ladigan namuna maktabi sifatida baholanadi.

Kalit so‘zlar: Izzat Sulton, akademik, ustozlik maktabi, ilmiy merosi, pedagogik faoliyat, nazariy qarashlar, namuna maktabi, badiiy tafakkur.

Annotation: This article covers the scientific and creative heritage of Academician Izzat Sultan, his invaluable contribution to literary studies, and his active role in socio-spiritual life. It analyzes the scholar's contributions to the formation of methodological principles in Uzbek literary studies, his theoretical views on the development of artistic thought, and his assessments of major literary processes. I. Sultan's pedagogical school, traditions of mentorship in guiding the younger generation to scientific research, and innovative approaches in education are also examined in detail. The scholar's social activities and contribution to the development of society through spiritual and educational work are also interpreted as one of the main objects of study. The multifaceted activities of I. Sultan are evaluated as a model school that can serve as an example for Uzbek science and literature.

Keywords: Izzat Sultan, academician, scientific heritage of the teacher training school, pedagogical activity, theoretical views, model school, artistic thinking.

Аннотация: В статье рассматривается научное и творческое наследие академика Иззата Султана, его неоценимый вклад в литературоведение и активная роль в общественно-духовной жизни. Анализируется вклад ученого в формирование методологических принципов узбекского литературоведения, его теоретические взгляды на развитие художественной мысли и оценки важнейших литературных процессов. Подробно рассматривается педагогическая школа И. Султана, традиции наставничества в воспитании молодого поколения к научным исследованиям, новаторские подходы в образовании. Общественная деятельность ученого и его вклад в развитие общества посредством духовно-просветительской работы рассматриваются как один из основных объектов исследования. Многогранная деятельность И. Султана оценивается как образцовая школа, способная служить примером для узбекской науки и литературы.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

Ключевые слова: Иzzат Султан, академик, научное наследие педагогической школы, педагогическая деятельность, теоретические взгляды, образцовая школа, художественное мышление.

Kirish. Izzat Sulton (1910-2001)- O‘zbekiston davlat va jamoat arbobi, o‘zbek olimi, akademik, adabiyotshunos, dramaturg, tanqidchi, 2 ta orden va Shuhrat medali sohibi, Beruniynomidagi Davlat Mukofoti sovrindori.

Hayot yo‘li. Izzat Sulton 1910-yili O‘sh shahrida chevar (portnoy) oilasida dunyoga kelgan, bolalar uyida katta bo‘lgan. Uning bobosi Sartoy Sulton sariqdan kelgani yoki rus tilida bermalol „chug‘urlashgan“i uchunmi, hamshaharlari „Sulton sariq“ deb atashgan. Ana shu „Sulton sariq“ asli turkistonlik bo‘lib, chorvadorlik bilan mashg‘ul bo‘lgan. Turkiston XIX asrning 60- yillarida istilo etila boshlaganida mustamlakachi zobitlaridan biri unga rus qo‘shinini go‘sht bilan ta‘minlab turish vazifasini topshirgan. Shu tarzda Sartoy Sulton rus qo‘shinlari Xitoy chegaralariga etib borguniga qadar o‘n ikki yil davomida ularni go‘sht bilan ta‘minlab borgan. Nihoyat, O‘sh shahrida muqim yashab, O‘sh hokimiga mirzalik va tilmochlik qilgan. Shu yerda uning farzandi Otaxonidan Izzatulla ismli bo‘lajak o‘zbek olimi va dramaturgi dunyoga kelgan. Izzatulladan avval Rahmatulla, Habibulla va Fayzulla ismli uch akasi va Saodat ismli singlisi tug‘ilgan. Sartoy Sulton o‘zbek xalqining kelajagi Rossiya bilan bog‘liq bo‘lajagini sezib, to‘ng‘ich nevarasini hatto o‘g‘li Otaxonning noroziligiga qaramay, rus-tuzem maktabiga o‘qishga bergan. Rahmatulla shu maktabni bitirgach, Toshkentga kelib, o‘zbek bilim yurtida o‘qishni davom ettirgan. U Cho‘lponning yaqin do‘sti bo‘lib, uning 24 yoshida dunyoni fojiali ravishda tark etishi zabardast shoirni larzaga keltirgan va u do‘stiga bag‘ishlab ko‘z yoshlarini to‘ka-to‘ka marsiya yozgan. Fayzulla ma‘lum vaqt Andijonda muallimlik qilib, hatto dramaturg Komil Yashinga ilk adabiy saboq berib, 1937-yil tegirmonidan omon chiqmagan. Etikdo‘zga shogird tushib, turmush tashvishlari bilan yashagan Habibulla esa sil kasalligiga yo‘liqib, onasi bilan singlisi Saodatni dog‘da qoldirib ketgan. Otaxon aka, parishonxotirlik orqasida bo‘lsa kerak, o‘g‘li Izzatullaning tug‘ilgan sanasini 1911-yil, deb yozgan ekan. „Men, — deb hikoya qilgan edi Izzat Sulton shogirdi — filologiya fanlari doktori No‘mon Rahimjonovga, — 1911-yili 29-iyunda tug‘ilganman. Otamning kundalik daftariga shunday yozib qo‘yilgan ekan. Ocharchilik yillari sal-pal esimda bor. O‘shanda odamlar ko‘kat yeb, shishib ketishgani, o‘lganlarini elas-elas eslayman. Bizning oilamizga ham ana shunday fojialar ko‘lankasi tushdi. 1920-yili dadam o‘ldi. Undan sal oldin bobom olamdan o‘tdi. Onamiz bir etak bolalar bilan yakka qoldi...

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

Otam olamdan o‘tganda Bahrixon 26-27 yoshlarda edi 1965-yili vafot etdi. Otamdan keyin 45 yil yashadi. Hammamizni oyoqqa qo‘ydi...“ Izzat Sulton hayotning shunday mashaqqatli so‘qmoqlaridan o‘tish jarayonida shaxs sifatida shakllana boshladi. 1924-yilda „razvyorstka“ degan so‘z paydo bo‘lgan. Bu „razvyorstka“ga ko‘ra, har bir viloyat falonchadan bolalarni yirik shaharlarga o‘qishga yuborishi lozim edi. Ana shu „razvyorstka“ sabab bo‘lib, Izzatulla dastlab Qo‘qonga, so‘ngra Toshkentga o‘qishga yuborildi.

U 1927-yilga qadar Beshyog‘ochdagi „Narimonov“ (Namuna) o‘zbek bilim yurtida o‘qidi. Shu yili bilim yurti bilan O‘qchi ko‘chasidagi ta‘lim-tarbiya texnikumning bitiruvchi ziyo guruhlarini qo‘shib yuborildi. U mazkur o‘quv yurtini tugatganidan so‘ng 1939-yilda O‘zbekiston Fanlar akademiyasining Til va adabiyot institutiga ishga kelguniga qadar yana bir qancha joylarda ham ishlab, ham o‘qidi. U ikkinchi jahon urushi boshlangan davrdan 1948-yilga qadar O‘zbekfilm kinostudiyasida turli lavozimlarida xizmat qildi.¹

Izzat Otaxonovich Sultonovning faoliyati:

1937–1942-yillar — O‘zbekiston fanlar Akademiyasi qoshidagi Til va adabiyot oliygohi direktor o‘rinbosari;

1942–1943-yillar — O‘zbekiston SSR radioeshittirish davlat qo‘mitasi raisi o‘rinbosari;

1943–1945-yillar — O‘zbekfilm kinostudiyasi direktori;

1945–1948-yillar — O‘zbekiston SSR vazirlar kengashi raisining madaniyat masalalari bo‘yicha o‘rinbosari;

1948–1950-yillarda — Til va adabiyot oliygohining direktori;

1955-yildan — adabiyot nazariyasi sektori mudiri;

1950–1953-yillar — Moskva davlat universiteti (MGU imeni M.Lomonosova) SSSR xalqlari adabiyoti kafedrasini o‘qituvchisi;

1956–1963-yillar — O‘zbekiston SSR yozuvchilar uyushmasi rayosatining kotibi (o‘sha vaqtda yozuvchilar uyushmasi raisi Sharof Rashidov bo‘lgan);

1946-yil — filologiya fanlari nomzodi;

1955-yil — filologiya fanlari doktori;

1964-yil — O‘zbekiston SSR xizmat ko‘rsatgan san‘at arbobi;

1966-yil — O‘zbekiston fanlar Akademiyasi muxbir a‘zosi;

1995-yil — O‘zbekiston fanlar Akademiyasi haqiqiy a‘zosi, akademik;

Ixtisoslashgan Ilmiy Kengash raisi bo‘lgan. Izzat Sulton ko‘plab asarlar muallifi. Taqdir Izzat Sultonga turmushning qaysi ko‘chalarida yurish va yashashni

¹ Sobir Mirvaliyev “O‘zbek adiblari”

«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani

ravo ko‘rgan bo‘lmasin, uning ko‘nglida adabiyotga, buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiyga bo‘lgan mehr doimo yashadi... Buni qarangi, bo‘lajak adabiyotshunos olimning „Yosh leninchi“ gazetasining 1931-yil 16-sentabr sonida bosilgan ilk maqolasi o‘zbek tili va adabiyotining shu buyuk asoschisiga bag‘ishlangan va „Mir Alisher Navoiy“ deb atalgan edi.

Shundan keyin uning „Farhod va Shirin“ning yangicha qo‘yilishi“, „Adabiy merosimizni o‘rganaylik“ (1937-yil), „[[Rustaveli Shota|Rustaveli va Navoiy“, „Mir Alisher Navoiy“ (1938-yil), „Makorim ul–axloq“ haqida“, „Navoiyning tadqiqotchilari“ (1941-yil), „Makorim ul–axloq“ va uning muallifi” (1945-yil), „Navoiyga zamondosh shoirlar to‘g‘risida“ (1948-yil) singari qator maqolalari e‘lon qilindi. Uning 1942-yili yozgan „Buyuk Alisher“ kinossenariysi esa Uyg‘un va V.Shklovskiy bilan hamkorlikda yozilgan „Alisher Navoiy“ kinossenariysi hamda Uyg‘un bilan hammualliflikda yozilgan.²

Xulosa. Xulosa qilib aytganda Akademik Izzat Sultonning ilmiy-ijodiy, ijtimoiy va pedagogik faoliyati o‘zbek adabiyotshunosligi tarixida alohida o‘rin tutadi. Izzat Sulton o‘z tadqiqotlarida milliy adabiyot taraqqiyotining ichki qonuniyatlarini, ma‘naviy omillarini chuqur tahlil qildi. Mana shu izlanishlarining natijasida, ilmiy maktab yaratgan olim deb ta‘rif berilgan va o‘zbek adabiyotshunosligi yo‘nalishiga yo‘l ko‘rsatgan olim hisoblanadi. Izzat Sultonning pedagogik faoliyati esa alohida e‘tiborga loyiq. U o‘z shogirdlarini nafaqat ilmiy izlanishga yo‘naltirgan, balki ulardan mustaqil fikrlash, adabiy jarayonlarni tahlil qilish, adabiyot nazariyasi bo‘yicha yangilik malakasini o‘quvchilarida shakllantirib bordi. I. Sulton yaratgan pedagogik muhit ko‘plab iste‘dodli adabiyotshunoslarning shakllanishida muhim omil bo‘ldi.

Shuningdek, uning “o‘rnak va namuna maktabi” deb ataladigan faoliyati nafaqat ilmiy natijalarda, balki olimning butun umr davomida tutgan hayotiy pozitsiyasida, prinsipiialligida, ma‘rifatparvarlik ruhida, adabiyot va ma‘naviyat oldidagi mas‘uliyatida namoyon bo‘ladi. Bugungi yoshlar uchun I. Sulton hayoti yuksak intellekt, halollik, vatanparvarlik, ilmga sadoqat, ijodga mehr, haqiqatni himoya qilish kabi fazilatlarning yorqin namunasi bo‘lib xizmat qiladi. U barpo etgan ilmiy maktab, talabalarga ko‘rsatgan ustozlik namunasi, ma‘naviy-ma‘rifiy qarashlari bugungi kunda ham o‘z qiymatini yo‘qotmay, yosh tadqiqotchilar uchun ilhom manbai bo‘lib qolmoqda. Shuning uchun ham I. Sulton faoliyati o‘zbek madaniyati

² Tarix.uz

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

tarixida o‘chmas iz qoldirgan, o‘rnak bo‘ladigan ulkan ma’naviy maktab sifatida baholanadi.³

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mbaza.uz
2. Ziyouz.com
3. Tarix.uz
4. “Adabiyot nazariyasi” — Izzat Sultonning maktab va oliy o‘quv yurtlari uchun darsligi.
5. Sobir Mirvaliyev "O‘zbek adiblari"

³ “Adabiyot nazariyasi” — Izzat Sultonning maktab va oliy o‘quv yurtlari uchun darsligi.